

УДК 342.9

DOI 10.5281/zenodo.18710557

Научная статья

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ

PROCEDURE FOR EXECUTION OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT IN THE FORM OF ADMINISTRATIVE EXPULSION

ШЕЛУДЬКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,
Крымский филиал Университета правосудия им. В.М. Лебедева.

SHELUDKO TATIANA DMITRIEVNA,
Crimean branch of the V.M. Lebedev University of Justice.

В статье исследуется порядок исполнения административного наказания в виде административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Анализируются правовые основы данной процедуры, рассматриваются различные формы реализации выдворения, включая контролируемый самостоятельный выезд и принудительное перемещение через государственную границу. Выявляются существующие проблемы финансового обеспечения процедуры, определения сроков содержания в специальных учреждениях, соблюдения баланса публичных и частных интересов. Обосновываются предложения по совершенствованию законодательного регулирования исполнения данного вида административного наказания.

The article examines the procedure for executing administrative punishment in the form of administrative expulsion of foreign citizens and stateless persons beyond the borders of the Russian Federation. The legal foundations of this procedure are analyzed, various forms of expulsion implementation are considered, including controlled independent departure and forced transfer across the state border. The existing problems of financial support for the procedure, determination of detention periods in special institutions, and maintaining a balance between public and private interests are identified. Proposals for improving legislative regulation of the execution of this type of administrative punishment are substantiated.

Ключевые слова: административное выдворение, исполнение административного наказания, иностранные граждане, лица без гражданства, миграционное законодательство, специальные учреждения, баланс интересов.

Key words: administrative expulsion, execution of administrative punishment, foreign citizens, stateless persons, migration legislation, special institutions, balance of interests.

Современная миграционная ситуация в Российской Федерации характеризуется значительными объемами перемещения иностранных граждан через государственную границу, что неизбежно порождает необходимость эффективного правового регулирования отношений, связанных с пребыванием указанных лиц на территории страны. Административное выдворение представляет собой один из наиболее действенных инструментов государственного воздействия, направленного на обеспечение миграционного правопорядка и защиту национальных интересов в сфере управления миграционными потоками. Вместе с тем практика применения данного вида административного наказания свидетельствует о

наличии существенных проблем, связанных с процедурой его исполнения, что обуславливает актуальность настоящего исследования.

Институт административного наказания занимает центральное место в системе мер административного принуждения, выступая ключевым элементом механизма реализации административной ответственности. Правовая природа административного наказания определяется его функциональным предназначением как установленной государством меры ответственности за совершение противоправного деяния, применяемой в целях предупреждения совершения новых правонарушений [1, с. 385]. При этом административное наказание обладает выраженным карательным содержанием, поскольку влечет для правонарушителя определенные лишения и ограничения различного характера. Исследование сущности административного наказания позволяет констатировать, что оно представляет собой не просто формальную санкцию, а комплексный правовой институт, призванный обеспечивать восстановление нарушенных общественных отношений и формирование законопослушного поведения.

Среди многообразия видов административных наказаний, предусмотренных действующим законодательством, административное выдворение за пределы государства занимает особое положение в силу специфики субъектного состава и характера правовых последствий применения данной меры. Данный вид наказания применяется исключительно к иностранным гражданам и лицам без гражданства, что обуславливает его направленность на регулирование миграционных отношений и защиту государственных интересов в сфере обеспечения национальной безопасности [8, с. 193]. Содержание административного выдворения заключается в принудительном либо контролируемом самостоятельном перемещении указанных лиц через государственную границу, что влечет существенные правовые последствия, включая запрет на последующий въезд в страну в течение установленного срока.

Анализ правовых основ исполнения административного выдворения свидетельствует о наличии двух самостоятельных форм реализации данного наказания. Первая форма предполагает контролируемый самостоятельный выезд иностранного гражданина, которому судом предписано покинуть территорию государства. В данном случае лицо получает судебное решение и обязано пересечь границу в течение установленного срока. Вторая форма связана с принудительным выдворением, назначаемым судом с учетом характера совершенного правонарушения и личностных характеристик нарушителя [14, с. 29]. При принудительном выдворении лицо может быть помещено в специальное учреждение для содержания до момента фактического перемещения за пределы страны.

Процедура исполнения административного выдворения реализуется уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией. Пограничные органы обеспечивают непосредственное перемещение выдворяемого лица через государственную границу, тогда как служба судебных приставов участвует в принудительном исполнении соответствующего судебного решения. Органы внутренних дел осуществляют контроль за добровольным выездом лица, в отношении которого принято решение о выдворении [5, с. 247]. Такое распределение полномочий призвано обеспечить эффективность реализации данного вида административного наказания, однако на практике порождает определенные сложности, связанные с координацией деятельности различных ведомств.

Статистические данные последних лет свидетельствуют о значительных масштабах применения административного выдворения как инструмента миграционной политики. По информации компетентных органов, в 2022 году из Российской Федерации было выслано более 900 тысяч нелегальных мигрантов, при этом миграционными службами было проведено около 470 тысяч мероприятий по выявлению лиц, нарушающих миграционное законодательство [9, с. 55]. В течение 9 месяцев 2023 года в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 73 тысяч нарушений правил въезда,

выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан, принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении и депортации. Приведенные показатели наглядно демонстрируют востребованность рассматриваемого правового института и одновременно актуализируют необходимость совершенствования механизмов его реализации.

Существенной проблемой в сфере исполнения административного выдворения выступает вопрос финансового обеспечения данной процедуры. Действующее законодательство предусматривает, что при контролируемом самостоятельном выезде расходы несет само выдворяемое лицо либо пригласившая его сторона. Вместе с тем практика показывает, что значительная часть иностранных граждан не располагает необходимыми денежными средствами для приобретения проездных документов [9, с. 54]. В подобных ситуациях финансирование процедуры выдворения ложится на государственный бюджет, что создает существенную нагрузку на бюджетную систему страны. Дополнительно следует учитывать расходы, связанные с организацией сопровождения выдворяемых лиц должностными лицами уполномоченных органов и иными необходимыми процедурами.

Механизм возмещения расходов на административное выдворение также нуждается в совершенствовании. Законодательством установлен запрет на последующий въезд иностранного гражданина при наличии задолженности по оплате его выдворения в период предыдущего пребывания. Однако данная санкция эффективна лишь в отношении лиц, планирующих повторный въезд в страну, тогда как лица, не заинтересованные в повторном пересечении границы, фактически уклоняются от исполнения финансовых обязательств [9, с. 55]. Кроме того, существуют риски подделки документов иностранными гражданами с целью избежания возмещения расходов и осуществления повторного въезда под измененными данными.

Отдельного внимания заслуживает проблема определения сроков содержания иностранных граждан в специальных учреждениях до момента фактического выдворения. Длительное время в законодательстве отсутствовала четкая регламентация предельных сроков такого содержания, что создавало условия для нарушения конституционных прав личности [8, с. 196]. Исследователи справедливо указывали, что пребывание иностранца в специальном учреждении без ограничения срока недопустимо и нарушает фундаментальные принципы уважения человеческого достоинства и гарантированной охраны здоровья и личной безопасности. Внесенные законодательные изменения установили срок содержания в 90 суток с возможностью продления, однако предусмотренная возможность дальнейшего продления срока фактически сохраняет проблему неопределенности времени нахождения лица в учреждении до момента фактического выдворения.

Важным аспектом исполнения административного выдворения выступает соблюдение баланса публичных и частных интересов. Практика рассмотрения судами дел данной категории свидетельствует о необходимости учета индивидуальных обстоятельств каждого конкретного случая. Судейское усмотрение при назначении выдворения должно учитывать не только публичный интерес, состоящий в защите миграционного правопорядка, но и частные интересы лица, связанные с сохранением семейных связей и социальной интеграцией в принимающее общество [14, с. 30]. Анализ судебных решений показывает, что наличие у иностранного гражданина устойчивых семейных, родственных и социальных связей на территории государства рассматривается в качестве обстоятельства, позволяющего не назначать административное выдворение в качестве дополнительного наказания.

При определении характера связей иностранного гражданина с территорией пребывания судебная практика ориентируется на широкий спектр обстоятельств. Наличие зарегистрированного брака с гражданином страны, рождение детей, длительность проживания на территории государства рассматриваются как факторы, свидетельствующие об интеграции лица в социальную среду [14, с. 31]. Вместе с тем в отсутствие законодательно закрепленных критериев определения устойчивости связей наблюдается неоднозначность судебного толко-

вания данной категории, что создает условия для различного правоприменения в аналогичных ситуациях. Отдельные суды расширительно толкуют понятие семейных отношений, принимая во внимание даже фактические брачные отношения, что не в полной мере согласуется с действующим семейным законодательством.

Проблема эффективности административного выдворения как меры воздействия на миграционные правоотношения требует комплексного рассмотрения. Назначение данного наказания призвано достигать целей как частной, так и общей превенции, предупреждая совершение новых правонарушений как самим нарушителем, так и иными лицами [11, с. 598]. Однако практика свидетельствует о том, что значительное число иностранных граждан после выдворения предпринимает попытки повторного незаконного въезда либо не исполняет возложенные на них финансовые обязательства. Данное обстоятельство ставит под сомнение достижение воспитательных и предупредительных целей административного наказания.

Рассматривая систему административных наказаний в целом, следует отметить, что административное выдворение занимает в ней специфическое положение, обусловленное особенностями субъектного состава и характером применяемых правоограничений [16, с. 595]. Данное наказание может выступать как в качестве основного, так и в качестве дополнительного, что расширяет возможности индивидуализации ответственности с учетом обстоятельств конкретного дела. Вместе с тем отсутствие четкой категоризации административных правонарушений по степени их общественной опасности затрудняет определение соразмерности назначаемого наказания характеру и тяжести совершенного деяния.

Информационное обеспечение процедуры исполнения административного выдворения также нуждается в модернизации. Исследователи указывают на отсутствие единых информационных баз данных, позволяющих оперативно получать сведения о лицах, подлежащих выдворению, что влечет затягивание процедуры и длительное содержание иностранных граждан в специальных учреждениях [8, с. 196]. Создание унифицированной информационной платформы учета иностранных граждан с цифровыми профилями мигрантов позволило бы существенно повысить эффективность исполнения решений о выдворении и оптимизировать деятельность уполномоченных органов.

Совершенствование правового регулирования исполнения административного выдворения предполагает комплексный подход к решению выявленных проблем. В научной литературе предлагается законодательно закрепить возможность привлечения иностранных граждан к обязательным работам для компенсации затрат на их выдворение в случае отсутствия необходимых денежных средств [9, с. 56]. Подобное решение позволило бы снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет и одновременно обеспечить исполнение финансовых обязательств даже лицами, незаконно пересекшими границу и не имеющими легального источника дохода.

Также заслуживает внимания предложение об установлении обязательного условия для въезда иностранных граждан в виде резервирования денежных средств в размере средней стоимости обратного билета [9, с. 56]. Введение такого требования на стадии въезда позволило бы обеспечить гарантированное финансирование возможного выдворения и повысить ответственность мигрантов за соблюдение миграционного законодательства. Вместе с тем реализация данного предложения требует тщательной проработки с точки зрения соблюдения международных обязательств и недопущения создания необоснованных барьеров для законной миграции.

Принципы назначения и исполнения административного наказания выступают важнейшими гарантиями соблюдения прав лиц, привлекаемых к ответственности. Принцип законности предполагает, что наказание может быть назначено исключительно в порядке и пределах, установленных законом [10, с. 228]. Принцип справедливости требует соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности совершенного правонарушения.

Принцип индивидуализации обязывает учитывать личность виновного, его имущественное положение и иные обстоятельства, имеющие значение для назначения справедливого наказания. Применительно к административному выдворению соблюдение данных принципов приобретает особое значение в силу существенности правовых последствий данной меры.

Вопросы взаимодействия различных государственных органов при исполнении административного выдворения также требуют дальнейшего совершенствования. Распределение полномочий между пограничными органами, службой судебных приставов и органами внутренних дел не всегда обеспечивает согласованность их действий [5, с. 246]. В периоды подготовки и проведения крупных мероприятий формулируются предложения о необходимости издания распорядительных документов, определяющих порядок взаимодействия сотрудников полиции и контрольно-распорядительных служб, что свидетельствует о наличии пробелов в нормативном регулировании данных отношений.

Концептуальное предназначение административного наказания как меры государственного принуждения состоит в достижении социально значимых целей посредством воздействия на правонарушителя и формирования в обществе установки на законопослушное поведение [7, с. 97]. Административное выдворение в полной мере отвечает данному предназначению, обеспечивая защиту национальных интересов в миграционной сфере и демонстрируя неотвратимость ответственности за нарушение установленных правил. Вместе с тем эффективность данной меры во многом зависит от качества правового регулирования процедуры ее исполнения и реальной возможности достижения заявленных целей.

Обусловленность административного принуждения в целом и административного выдворения в частности определяется необходимостью защиты общественных отношений в различных сферах государственного управления [6, с. 75]. Миграционные процессы объективно требуют государственного регулирования, поскольку неконтролируемые потоки иностранных граждан могут создавать угрозы национальной безопасности, общественному порядку и социально-экономической стабильности. Административное выдворение выступает необходимым элементом системы мер, направленных на обеспечение управляемости миграционных процессов и защиту законных интересов государства и общества.

Значение института административного наказания для правовой системы определяется его ролью в обеспечении реализации правовых норм и защите охраняемых общественных отношений [4, с. 73]. Административное выдворение как вид наказания органично вписывается в систему мер административного принуждения, дополняя иные виды наказаний и позволяя обеспечить комплексное воздействие на правонарушителей в миграционной сфере. При этом специфика данного наказания состоит в его применении к особой категории субъектов, что обуславливает необходимость учета международно-правовых стандартов обращения с иностранными гражданами.

Проблемы оптимизации системы административных наказаний непосредственно затрагивают и вопросы совершенствования института административного выдворения [15, с. 94]. Необходимость системного подхода к организации административных наказаний предполагает четкое определение места выдворения в общей иерархии мер ответственности, установление критериев его назначения в качестве основного или дополнительного наказания, регламентацию процедуры исполнения с учетом соблюдения баланса публичных и частных интересов. Законодательное закрепление системы административных наказаний с указанием градации по степени строгости позволило бы обеспечить большую определенность правоприменения и предсказуемость для лиц, привлекаемых к ответственности.

Современные тенденции развития законодательства об административной ответственности свидетельствуют о необходимости усиления профилактических и предупредительных компонентов в механизме административного принуждения [3, с. 26]. Применительно к институту административного выдворения это предполагает развитие мер превентивного ха-

рактера, направленных на предупреждение нарушений миграционного законодательства еще до их совершения. Информационная работа с иностранными гражданами, разъяснение правил пребывания и последствий их нарушения, создание условий для легализации статуса могут способствовать снижению числа правонарушений и, соответственно, уменьшению потребности в применении административного выдворения.

Вопросы ответственности за уклонение от исполнения административного наказания также имеют значение для эффективности института выдворения [2, с. 53]. Неисполнение лицом обязанности покинуть территорию государства в установленный срок при контролируемом самостоятельном выезде влечет дополнительные правовые последствия и может служить основанием для применения принудительного выдворения. Вместе с тем механизмы контроля за исполнением решений о выдворении нуждаются в совершенствовании, поскольку существующие инструменты не всегда обеспечивают своевременное выявление лиц, уклоняющихся от исполнения наказания.

Цели административного наказания, состоящие в предупреждении совершения новых правонарушений, применительно к административному выдворению приобретают специфическое содержание [12, с. 110]. Частная превенция достигается посредством физического удаления правонарушителя с территории государства и установления запрета на последующий въезд. Общая превенция реализуется через формирование у иностранных граждан осознания неизбежности ответственности за нарушение миграционного законодательства. Однако статистика правонарушений в миграционной сфере свидетельствует о том, что превентивный потенциал административного выдворения реализуется не в полной мере, что требует поиска дополнительных механизмов воздействия.

Понятие и цели административного наказания тесно взаимосвязаны с вопросами его исполнения [13, с. 103]. Наказание может считаться эффективным лишь при условии его реального исполнения в установленном порядке и в разумные сроки. Применительно к административному выдворению это означает необходимость обеспечения фактического перемещения лица за пределы государства с соблюдением всех процедурных требований. Затягивание исполнения, длительное содержание в специальных учреждениях, невозможность установления личности выдворяемого лица существенно снижают эффективность данного вида наказания и подрывают авторитет правоприменительной системы.

Задачи и принципы применения административного наказания определяют требования к процедуре исполнения административного выдворения [17, с. 71]. Задача обеспечения законности предполагает строгое соблюдение установленного порядка исполнения, гарантий прав выдворяемых лиц, контроль за деятельностью уполномоченных органов. Задача достижения справедливости требует индивидуального подхода к каждому случаю с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения. Задача эффективного противодействия правонарушениям обуславливает необходимость оперативности и результативности процедуры исполнения выдворения.

Подводя итоги проведенного исследования, следует констатировать, что институт исполнения административного наказания в виде административного выдворения нуждается в дальнейшем совершенствовании. Выявленные проблемы финансового обеспечения процедуры, определения сроков содержания в специальных учреждениях, соблюдения баланса публичных и частных интересов требуют комплексного законодательного решения. Перспективными направлениями развития представляются создание единой информационной системы учета иностранных граждан, совершенствование механизмов взаимодействия уполномоченных органов, развитие превентивных мер в миграционной сфере. Реализация указанных направлений позволит повысить эффективность административного выдворения как инструмента миграционной политики при одновременном обеспечении гарантий прав лиц, подвергаемых данному виду административного наказания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аблякимова Э.Э. Правовая природа административного наказания // Вопросы судебной деятельности и правоприменения в современных условиях: сборник статей. Симферополь: Ариал, 2024. С. 384–389.
2. Архиреева А.С., Богданова Т.А. Административная ответственность за уклонение от исполнения административного наказания // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 110-8. С. 52–55.
3. Бойченко А.С. Административные наказания: современное состояние, проблемы, перспективы // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2025. Т. 16, № 2(60). С. 25–33.
4. Каримова Г.Ю. Понятие и значение института административного наказания // Аграрное и земельное право. 2024. № 2(230). С. 73–74.
5. Краснова Е.М. Деятельность органов внутренних дел (полиции) по исполнению отдельных видов административных наказаний // Право и государство: теория и практика. 2021. № 3(195). С. 245–248.
6. Макарейко Н.В. Обусловленность административного принуждения в России // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права (Сорокинские чтения): сборник статей. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2024. С. 73–80.
7. Папин А.Г. О концептуальном предназначении административного наказания как меры государственного принуждения // Теория и практика современной юридической науки: материалы конференции. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2024. С. 96–100.
8. Ринчинова А.Б. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства как вид административного наказания // Современность в творчестве начинающего исследователя: материалы конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2024. С. 192–198.
9. Савчук С.В. Актуальные проблемы в системе реализации института исполнения административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства как вида административного наказания // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2023. № 4. С. 53–56.
10. Сайко Д.В. Цели, задачи и принципы применения административного наказания // Власть и общество: история, современное состояние и тенденции развития: сборник материалов. Абакан: ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2023. С. 227–229.
11. Сергеев Д.Д. Административное наказание: задачи и цели применения // IX Юридические чтения: материалы Национальной научно-практической конференции. Саранск: Рузаевский печатник, 2023. С. 594–598.
12. Скачкова А.А., Скачкова И.И., Антимонова О.Н., Антимонов М.Е. Понятие и цели административного наказания // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 7-3(94). С. 108–111.
13. Старкина И.С. Понятия и цели административного наказания // Теория и практика современной юридической науки: материалы конференции. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2024. С. 102–105.
14. Тулаева К.В. Баланс публичных и частных интересов при назначении административного наказания (на примере административного выдворения) // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2022. Т. 3, № S (89). С. 28–32.
15. Усманова Д.Р. Проблемы оптимизации системы административных наказаний в Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2025. № 2(106). С. 92–98.
16. Федорченко Д.В. Административные наказания: понятие, виды и порядок применения // Вопросы российской юстиции. 2021. № 14. С. 594–600.
17. Чернышенко И.Г., Киселев А.С. Сравнительно-правовой анализ института административного наказания в действующем Кодексе об административных правонарушениях и в Проекте нового Кодекса об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2022. № 3. С. 69–80. DOI 10.7256/2454-0595.2022.3.37709.

Поступила в редакцию: 12.02.2026
Принята в печать: 31.03.2026

© Шелудько Т. Д., 2026.